

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ЛЕЙКОЗОМ

Аминова Нафиса Нарзуллаевна

Бухарский государственный медицинский институт
имени Абу Али ибн Сины. Узбекистан

E-mail: aminovanafisa0@gmail.com

Орсид: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0008-6687-0064>

АННОТАЦИЯ

В статье представлена полная информация о том, что такое лейкоз, его распространенность в Бухарской области, изменения в сердце и сосудах у больных лейкозом, а также какие заболевания он вызывает. Это доказывает, насколько лейкемия является опасным для жизни заболеванием.

Ключевые слова: лейкемия, сердечно-сосудистая система, ЭКГ, ЭкзоКГ, миелограмма, АЛТ, АСТ.

Актуальность:

Во многих странах мира, а также в Узбекистане в последние 2-3 года растет заболеваемость лейкозом.

Из медицинской статистики известно, что каждый 1 млн. Среди населения у 35 диагностирован лейкоз.

Основными причинами этого являются загрязнение экологической среды, неправильное использование химикатов в сельском хозяйстве, резкое увеличение по сравнению с нормой количества пестицидов в почве.

В настоящее время видно, что функциональные изменения сердечно-сосудистой системы значительно усилились у больных лейкозом Бухарской области.

Цель работы:

Оценка функциональных изменений сердечно-сосудистой системы у больных лейкозами Бухарской области

Задачи исследования:

Изучить уровень и виды лейкозов среди населения, проживающего в Бухарской области.

Изучение распределения заболеваний сердечно-сосудистой системы у больных лейкозом.

Внедрение методов раннего выявления функциональных изменений сердечно-сосудистой системы у больных лейкозами.

Материалы и методы:

Материалы взяты из гематологического отделения многопрофильного медицинского центра Бухарской области и амбулаторных поликлиник районов Бухарской области. Диагноз собирался для анализа результатов среди пациентов, подтвержденных симптомами, периферическим клиническим анализом, миелограммой, биохимическим анализом крови, ЭКГ и экзЭКГ на основании клинических данных, а также проводился статистический анализ.

Результаты исследования

В исследование включены 60 больных со средним возрастом $58,4 \pm 1,7$, для сравнительного анализа данных в исследование включены 10 больных лейкозом в возрасте 35-60 лет, далее обследованы пациенты без изменений, средний возраст которых составил $45 \pm 2,8$.

При анализе по полу в основной группе женщин было 59,1% (n=32), мужчин - 40,9% (n=19), а в контрольной группе женщин - 55% (n=7), мужчин - 45. % (n=3) составляет.

Частоту типов лейкозов определяли на основании анализа серий миелограмм в общем анализе крови исследуемых больных.

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЕННЫХ ТИПОВ ЛЕЙКОВ ПО ПОЛУ: хронический лимфобластный лейкоз - 34,5% у мужчин, 40,5% у женщин; хронический миелобластный лейкоз 44,8% у мужчин, 28,6% у женщин, острый лимфобластный лейкоз 20,8% у мужчин, 30,9% у женщин; острый миелобластный лейкоз составлял 14,8% у мужчин и 11,2% у женщин и схематически объяснялся следующим образом:

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ	Хронический лимфобластный лейкоз	Хронический миелобластный лейкоз	Острый лимфобластный лейкоз	Острый миелобластный лейкоз
Каганский район	23%	14%	21%	13%
Рамитанский район	18%	12%	14%	12%
Бухарский район	17%	15%	15%	12%
Каракульский район	12%	10%	9%	8%
Алатский район	10%	9%	8%	7%
Вабкентский район	9%	10%	9%	8%
Пешкунский район	3%	5%	3%	4%
Гиждуванский район	3%	3%	2%	2%
Каровулбазарский район	3%	8%	1%	5%
Жандарский район	2%	6%	4%	1%

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕЙКОЗА В РАЙОНАХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

По этой таблице установлено, что больше всего видов лейкемии встречается у населения Когонского района, а меньше всего лейкемии - у населения Джондорского района, и проведен статистический анализ.

Заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями у больных лейкемией (%)

Научно-практическое значение результатов исследования:

Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что вероятность развития лейкозов в популяции зависит от возраста, длительности заболевания, медицинских и социальных факторов риска, а также необходимостью использования методов ЭКГ и ЭкзоКГ диагностики для раннего выявления лейкоза. сердечно-сосудистые заболевания у больных лейкемией.

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, что путем проведения современных лабораторных исследований и методов диагностики можно эффективно лечить виды лейкозов среди населения и предупреждать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний у этих больных.

Вывод:

Результаты исследования показали, что для снижения частоты сердечно-сосудистых заболеваний у больных лейкозами в районах Бухарской области необходимо улучшить использование методов диагностики ЭКГ и ЭкзоКг при профилактических медицинских осмотрах. В многопрофильных медицинских стационарах с целью профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у больных лейкозами необходимо проводить профилактические методы ЭКГ, ЭкзоКГ диагностики и биохимического анализа крови (АЛТ и АСТ) после применения каждого химического препарата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Бахрамов С.М. и др., Диагностическое и прогностическое значение изучения влияния женщины, меди и селена на состояние здоровья человека // Биомедицина 2016. №4 стр. 71-77.
2. Болтаев К.Дж. Сравнительные показатели обмена железа и кроветворных микроэлементов у здоровых лиц в зависимости от плода и места проживания // Новый день в медицине. – Бухара, 2020. – №4(33). - С.59-61
3. Бьорклунд Г. и др. Взаимодействие железа с марганцем, цинком, хромом и селеном в связи с профилактикой и лечением дефицита железа // Журнал микроэлементов в медицине и биологии. 2017. Том. 41. С. 41-53. (ЕСЛИ = 2,550.)
4. Душкаева А., Мирошников С., Душкаев Г., Нотова С., Барышева Е., Сизова Е. Элементный статус организма под влиянием пищевого стресса у крыс линии Вистар // Международный журнал биологической химии. — 2015. — Том. 9, Выпуск 3. — Р. 142–147.
5. Милютин А.П., Горбачева А.М., Айнетдинова А.Р., Еремкина А.К., Мокрышева Н.Г. (2021). Проблемы эндокринологии, 67(5), 11–19. <https://doi.org/10.14341/probl12807>
6. Клименко Л.Л. и др. Электролиты сыворотки связаны с маркерами нервного повреждения у пациентов с транзиторной ишемической атакой и ишемическим инсультом // Trace Elem Electroly. 2017. Том. 34 (1). С. 29–33.
7. Момчилович, Б. Воздействие серебра на человека в окружающей среде / Б. Момчилович, В. Вишневич, Ж. Пряк, Н. Мимика, С. Морович, А. Челебич, С. Дрмич, А. В. Скальный // Токсикологическая и химия окружающей среды. —

2012. — Том. 94, № 6. — С. 1238–1246. — ISSN 0277-2248.

8. Дерябин Д. Активность производных фуллеренов, несущих аминные и карбоксильные солубилизирующие группы, против *Escherichia coli*: сравнительное исследование // Журнал наноматериалов. — 2014. — Номер статьи 907435, 9 страниц.

9. Исследование возможностей использования наночастиц железа и аминокислот в питании птицы / С.А. Мирошников и др. // Международный журнал GEOMATE. 2017. Том. 13, вып. 40. Специальный выпуск по науке, технике и окружающей среде. ISSN: 2186-2990, Япония. DOI:<https://doi.org/10.21660/2017.40.99216>.

10. Русакова Е.А., Сизова Е.А., Косян Д.Б., Мирошников С.А., Сипайлова О.Ю. Сравнительная оценка острой токсичности наночастиц цинка, меди и их наносистем с использованием // Восточный химический журнал. — 2015. — Том. 31. — С. 105–112.

11. Аминова Н. диагностика и лечение анемии и современный метод // Международный научно-исследовательский журнал — 2023. — Волес. 4 — П. 1596-1599 гг.

12. Аминова Н.Н. Современные и методы диагностики железодефицитной анемии // Журнал Импульсы Научный — 2022 — Полевки. 5 — С. 47-50